

TEMÁTICA 3

PATRONES DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL AL DESARROLLO

Conferencias magistrales

CM-1

LOS PARÁSITOS DE ORGANISMOS ACUÁTICOS: IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA

Dra. C. María Amparo Rodríguez Santiago^{1,2,3,4}

¹Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) México. arodriguez@pampano.unacar.mx

²Laboratorio Ambiental de Parasitología, Centro de Investigación en Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Ciudad del Carmen, Campeche, México.

³Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental (GISA). Escuela Universitaria de Posgrado. Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú.

⁴Grupo de investigación One Health-Una Salud, Universidad Ricardo Palma, Lima.

Los parásitos desempeñan funciones muy importantes en los ambientes naturales, gracias a las cuales los ecosistemas se mantienen saludables. De tal manera que el parasitismo es la estrategia trófica más común y exitosa en el planeta. En los peces, los agentes parasitarios juegan un papel importante en la regulación de las poblaciones silvestres, y son piezas clave en la biodiversidad de los ecosistemas. Aunque la mayoría de los parásitos no tienen efectos detectables en las poblaciones, sí pueden causar mortalidad, reducir el crecimiento, bajar la fecundidad y alterar el comportamiento de los hospederos, lo cual puede causar grandes pérdidas económicas en el caso de especies de importancia comercial. A pesar de esto, el conocimiento de la fauna parasitaria de los peces marinos es aun escaso. El objetivo principal de la presente ponencia es mostrar los avances de un proyecto de investigación (programado a 10 años) en el que se ha estado investigando: 1) la diversidad de la fauna parasitaria en peces marinos de importancia comercial de las costas de la región sureste de México (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), 2) los parámetros poblacionales de los parásitos (prevalencia, intensidad y abundancia) en las diferentes especies de hospederos y 3) el potencial riesgo zoonótico para el hombre. Hasta la fecha, los resultados indican que los 950 individuos revisados estuvieron infectados con al menos una especie de parásito. Se encontraron representantes de diferentes grupos de parásitos como digéneos, monogéneos, nemátodos, acantocéfalos, cestodos, hirudíneos y copépodos parásitos. Se destaca a este último grupo (copépodos parásitos) como el más diverso, puesto que hasta el momento han sido encontradas 16 especies correspondientes a 17 géneros, incluyendo una nueva especie para la ciencia. Los resultados de la presente investigación contribuyen en aspectos como la ecología y salud pública. Asimismo, la región de estudio ofrece una oportunidad para abordar preguntas desde un punto de vista biogeográfico y de historia evolutiva de las relaciones hospedero-parásito que también son de nuestro interés.

Palabras clave: diversidad, parásitos, organismos acuáticos, sureste mexicano.

Doi: 10.5281/zenodo.7977868

